

“DISLALIYA VA UNING BARTARAF ETISH USULLARI”

Xalimova Ozoda Mamurjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Pedagogika- psixologiya fakultet. Defektologiya

(Logopediya) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Xusanov A'zamjon Ahmadjonovich

Namdu Pedagogika-psixologiya fakulteti Ta'lim menejmenti kafedrasida katta

o'qituvchisi. Ilmiy rahbar

Annotatsiyasi: Mazkur maqolada dislaliyani kelib chiqish sabablari, dislaliyani diagnostikasi va bosqichma- bosqich davolash usullari yoritilgan, dislaliyani bartaraf etish usullari va mavzuga doir xulosa va takliflar bildirilgan. Dislaliya- tovush talaffuz qilishning normal eshitish va nutq apparatining saqlangan innervatsiyasi paytida buzulishidir.

Kalit so'zlar: Chuchukli, rotatsizm, lambdatsizm, sigmatizm, xirurgiya, differensial, mexanizm, funksional, prognatiya, prikus, artikulyatsiya, kinestik analiz, realizatsiya, taqlid, yugancha,

Mamlakatimizda fan-texnika yuksak sur'at bilan rivojlanib borayotgan bir paytda yosh avlod zimmasidagi mas'uliyat ham ortmoqda. Ularga berilishi lozim bo'lgan bilimning hajmi yil sayin oshmoqda. Respublikamizda ta'lim tizimini isloh etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bir qancha bo'lib, ular yosh avlodning jamiyat rivojiga hissa qo'shishiga xizmat qiladi. Yosh avlodga kichik yoshidan boshlab to'g'ri ta'lim-tarbiya berish, bu yurtimizning gullab-yashnashiga olib keladi.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarda ayrim nutq nuqsonlari kuzatilib, ularni bartaraf etish bo'yicha logopedik ishlar tashkil etilgan.

Maxsus ehtiyojli bolalar ta'lim tarbiyasi masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalar sirasiga aylanib bormoqda. Maxsus ta'lim imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim tizimi sifatida rivojlangan.

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda qulay va samarli usullaridan foydalanishning ahamiyati katta rol o'ynaydi. Insonning eng muxim xususiyatlaridan biri uning so'zlash qobiliyatidir. Ravon nutq orqali ifodalangan fikr tushunarli va yoqimlidir. Nutq insonning murakkab oliy psixik funksiyalaridan biridir. Nutq harakatlari murakkab a'zolari tizimi orqali amalga oshiriladiki, bunda bosh miya faoliyati asosiy rol o'ynaydi, nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir, nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadilar va bir-birlariga ta'sir etadilar.

Nutq buzulishlari quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

1. So'zlovchining yoshiga nomuvofiqlik xususiyati:
2. Shevachilik, nutqiy savodsizlik, til bilmaslikning ifodasi bo'lmagan xususiyatlar:
3. Nutqning psixofizologik mexanizmlaridagi chetlashish bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar:
4. O'z-o'zidan yo'qolmaydigan, balki mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar:
5. Dislaliya nutq buzulishining xarakteriga bog'liq holda mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar:
6. Bolaning keying psixik rivojlanishiga tez-tez salbiy ta'sir o'tkazadigan xususiyatlar.

Bunday tariff nutq buzulishlarini nutqning yoshga bog'liq xususiyatlaridan, uning bolalarda va kattalarda vaqtinchalik buzulishidan: nutqning territorial dialektli va sosial- madaniy omillar bilan bog'liq xususiyatlaridan farqlash imkoniyat yaratadi. Nutqida nuqsoni bor bolalar bilan olib boriladigan ta'lim tarbiya jarayonida bolalar quyidagi bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantiriladi:

- Bolalarni nutq kamchiliklarini bartaraf etish va shu bilan birga idrok, xotira, tafakkur, tasavvur kabi bilish qobilyatlarini rivojlantirish:
- Korreksion- pedagogik ish faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish:

- Bu jarayonda qo'llaniladigan ish metod va usullarini analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, konkretllashtirish kabi aqliy operasialardan foydalanish:
- Bolalarning individual va psixik xususiyatlarini hisobga olgan holda nutq o'stirishga qaratilgan maxsus usullardan foydalanish va ularni hayotga moslashtirish:

Hozirgi kunda nutq buzulishlari keng uchramoqda ulardan biri dislaliya.

Dislaliya termini grekcha so'zdan olingan bo'lib, dis- buzilishi, lalia- nutq degan ma'noni anglatadi.

Dislaliya nutq buzilishlari orasida eng ko'p tarqalgan kamchilikdir. Ye.F.Rau ma'lumotiga ko'ra, tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar maktabgacha yoshdagi bolalarda 15-20% ni, kichik maktab yoshdagi bolalarda 5-7% ni tashkil etar ekan.

M.N. Aleksandrova ma'lumotiga ko'ra Rossiyada 5-6 yoshli bolalarda sirg'aluvchi tovushlar (s, z) 23%, shovqinli tovushlar (sh, j) 24%, afrikat tovush (ch) 13 % "r" tovushi 26 % , "L" tovushi 10%, jaranglilar 4,5 % " Y " tovushi 1,5 %, til orqa tovushlari 1% ko'rsatkichlarda no'to'g'ri talaffuz etilishi ko'rsatiladi.

R. Bekker ma'lumotiga ko'ra, Germaniyada dislaliya hodisasi 5-6 yoshli bolalarning 34 % uchrar ekan.

O'zbekistonda M. Ayupova ma'lumoti bo'yicha 5 yoshli bolalarda sirg'aluvchi (s, z) 32,1%, shovqinlilar (sh, j) 38,4 % " r" tovushi talaffuzida 60,7 %, til orqa tovushlari 25 % , chuqur til orqa tovushlari (q, g') 7,1 %, "l" tovushi 5,4% tashkil etgan.

Nutqdagi talaffuz kamchiliklarini ilmiy tasnif birinchi urinishlar XIX asrning boshlarida boshlandi."Dislaliya terminini Yevropada birinchi bo'lib Vilnyus universitetining shifokori professor I. Frank ilmiy muomalaga kiritgan.

Hozirgi vaqtda dislaliya nutq apparat inervatsiyasi saqlangan va eshitish normada bo'lganda tovushlar talaffuzidagi kamchilik deb talqin etiladi. Etiologik belgilariga ko'ra dislaliya ikki shaklga bo'linadi: mexanik (organik) va funksional dislaliya.

Mexanik disaliya, mexanik (organik) disaliya periferik nutq apparatining (til, jag', tanglay, tish) organik buzilishi natijasidir. Til tagidagi etning (yugancha) kaltaligi mexanik dislaliyaga sabab bo'ladi. Bu kamchilik til harakatini qiyinlashtiradi, til tagidagi etning haddan tashqari kalta bo'lishi tilning yuqori tomon ko'tarilishiga imkon bermaydi. Bundan tashqari, tilning haddan tashqari katta bo'lishi yoki haddan tashqari kichik va tor bo'lishi ham dislaliyaga olib keladi. Bunday hollarda to'g'ri artikulyatsiya qiyinlashadi.

Jag' tuzulishidagi kamchiliklar prikus nonormalliklarga olib keladi. Nonormal prikuslar bir necha xil ko'rinishida bo'lishi mumkin. Prognatiya- yuqori jag' oldinga tomon chiqqan bo'ladi. Buning natijasida pastki oldingi tishlar yuqoridagi tishlar bilan birlashmaydi. Progeniya- pastki jag' oldinga chiqqan bo'ladi.

Ochiq prikus – yuqori va pastki jag'lar birlashganda ular orasida oraliq masofa qoladi. Ayrim hollarda bu oraliq faqat oldingi tishlar orasida bo'ladi (oldingi ochiq prikus)

Yoni ochiq prikus o'ng tomonli, chap tomonli va ikki tomonli bo'lishi mumkin. Tishlarning (tish qatorining) noto'g'ri tuzulishi ham dislaliyaga sabab bo'lishi mumkin. Tishlar va jag'dagi kamchiliklarni bartaraf etish shifokor- stomatolog tomonidan olib boriladi.

Tanglayning noto'g'ri tuzilishi ham tovushlarning to'g'ri talaffuziga xalaqit beradi. Tor , baland yoki past, yassi tanglay ko'pchilik tovushlarning to'g'ri artikulyatsiyasiga imkon bermaydi. Labning qalinligi ingichkaligi va kam harakatchanligi ham lab va lab- tish tovushlarini aniq talaffuziga xalaqit beradi.

Funksional dislaliyaga no'tog'ri nutqiy tarbiya va nutq apparatida mashqlarni, ya'ni harakatning yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan nutq kamchiliklarini kiritadi.

Funksional dislaliyada periferik nutq apparatining artikulyatsion qismida hech qanday organik buzilishlar, kamchiliklar kuzatilmaydi. Funksional dislaliyaning keng tarqalgan sabablaridan biri oiladan nutqini noto'g'ri shakllantirishdir. Ayrim oilalarda kattalar bola nutqiga taqlid qiladilar. Bolani suyib u bilan “ bola tilida”

so'zlashadilar. Buning natijasida bolada tovushlarning to'g'ri talaffuzi kech rivojlanadi. Dislaliya bolalarda taqlid asosida ham yuzaga kelishi mumkin. Tovushlar talaffuzi hali yetarli, to'g'ri shakllanmagan kichik yoshdagi bolalar bilan, tili chuchuk yoki noaniq, tez shoshib gapiradigan kishilar bilan doim muloqotda bo'lishi bola nutqiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha bola oilada tovushlarni noto'g'ri talaffuz etuvchi kishi nutqiga taqlid etadi. Bu esa funksional displaliyaga sabab bo'ladi.

Oiladagi ikki tillilik, pedagogik qarovsizlik ham funksional displaliyaga sabab bo'ladi. Bunda tovushlarga e'tibor bermaslik, boladagi kamchiliklarni to'g'irlamaslik, to'g'ri va aniq talaffuz namunalarini bermaslik hollari ko'zda tutiladi. Dislaliya artikulatsion apparat a'zolarining (til, lab, pastki jag') harakatchanligidagi kamchiliklar natijasida ham sodir bo'ladi. Bu hol bolaning tilni kerakli holatda ushlab tura olmasligida namoyon bo'ladi. Dislaliya funksional eshituvning pasayishi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Bolaning aqliy rivojlanishdagi kamchiliklar ham og'ir va uzoq davom etadigan displaliyaga sabab bo'ladi. Oligofren bolalarning 50 % da tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar bo'lishi mumkin.

Dislaliya turlari

Tovushlarni noto'g'ri talaffuz etish ona tilida hamma tovushlarda uchratish mumkin.

Talaffuzdagi kamchiliklar o'z xarakteriga, ma'lum tovushlar gruppasiga tegishli bo'lishiga ko'ra displaliya quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Sigmatizm (grekcha "sigma" "s" harfining nomini bildiradi). Bunda sirg'aluvchi (s, z) va shovqinli (sh, j, ch) tovushlar talaffuzida kamchiliklar kuzatiladi.
2. Rotatsizm (grekcha "ro" harfi nomidan olingan bo'lib, " r" tovushini bildiradi) – r tovushining talaffuzidagi kamchiliklardir.
3. Lambdatsizm (grekcha " lambda " harfini nomidan olingan bo'lib, l tovushini bildiradi) – l tovushining talaffuzidagi kamchilikdan iborat.

4. Til orqa tovushlaridagi kamchiliklar:

Kappatsizm – k tovushining nutqda yoʻqligi, parakatatsizm “k” tovushini almashtirilishi. Masalan, koptok-“topto” , kitob – “titob”:

Gammatsizm – k tovushining nutqda yoʻqligi, parakatatsizm “g” tovushining almashtirilishi. Masalan, gul-“dul”, gilam-“ dilam” :

Xitizm – x tovushining nutqda yoʻqligi, paraxitizm “x” tovushining almashtirilishi. Masalan, xat- “tat” , xoʻroz – “ toʻroz “:

Yotatsizm – y tovushining nutqda yoʻqligi, parayotasizm “y” tovushining almashtirilishi (grekcha kappa, gamma, xi, yota harflarini nomidan olingan boʻlib, k, g, x, y tovushlarini bildiradi).

5. Jaranglatish nuqsonlari- jarangli undosh tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar.

Bu kamchiliklar jarangli undosh tovushlarni jarangsiz undosh tovushlarga almashtirishidir: b-p, d-t, v-f, z-s, j-z, g-k va boshqalar.

Dislaliyani bartaraf etishda logopedik taʼsir

Talaffuz buzilishilarni bartaraf etish uchun logopedik taʼsir lozim. Logopedik taʼsirning asosiy maqsadi, nutq tovushlarini togʻri shakllantirishdir. Nutq tovushlarini toʻgʻri tiklash uchun bola quyidagilarni bilishi lozim: nutq tovushlarini bilishi va ularni idrokida aralashtirib yuborishi kerak emas /bir tovushni ikkinchisidan akustik belgisi boʻyicha ajrata bilishi/ : normal talaffuz qilingan tovushdan notoʻgʻri talaffuz qilingan tovushni ajrata bilishi : oʻzi talaffuz qilgan tovushni eshitib nazorat qila bilishi va sifatini baholashi: tovushni normal/ effektini / akustik effektini hosil qiluvchi artikulatsion holatni bajara olishi: nutqning hamma turlarida tovushlardan oʻrinli foydalanish lozim.

Logoped bolani toʻgʻri talaffuzga oʻrgatishi uchun nihoyatda samarali yoʻl topishi lozim. Toʻgʻri tashkil qilingan logopedik ish dislaliyaning boshqa turlarida ham samarali natijaga erishadi. Mexanik dislaliyaning bir qancha hollarida logopediya va tibbiyotning birgalikda yondashishi natijasida samarali muvaffaqiyatlarga erishiladi. Logopedik mashgʻulotlar haftasiga uch marta muntazam ravishda oʻtkaziladi. Ota-onalar bilan birgalikda uy sharoitida ham

mashg'ulotlar o'tkazilishi lozim (logoped topshiriqlari asosida). Mashg'ulotlarni har kuni (kuniga 2-3 marta) 5-15 minutdan o'tkazish lozim. Logopedik ta'sir bosqichma- bosqich amalga oshiriladi, har bir bosqichda logopedik ta'sir umumiy maqsadiga qarashli bo'lgan aniq pedagogic masala yechiladi.

Tayyorlov bosqichi. Bu bosqichning asosiy maqsadi bola diqqatini maqsadga qaratilgan logopedik jarayonga qaratish. Buning uchun bir qator umumpedagogik va maxsus logopedik masalalarini yechish lozim. Muhim umumpedagogik masalalardan biri mashg'ulotlar yo'nalishini shakllantirishdir: logoped bolani logopedik kabinet jihozlariga, muhitiga o'rgatishi, bolada mashg'ulotga nisbatan qiziqish va xohish uyg'otish lozim.

Bola mashg'ulot qoidalariga rioya qilishi, logoped bergan instruksiyalarni bajarishni, muloqotga faol ravishda kirishishini o'rganishi kerak.

Logoped, mashg'ulot davomida, bola kerakli tovushni talaffuz qilish uchun to'g'ri vaziyatni egalladimi, yo'qmi tekshiriladi. Buning uchun logoped boladan to'g'ri vaziyatni egalladimi, yo'qmi tekshiriladi. Buning uchun logoped boladan to'g'ri vaziyatni egallagan holda nafas chiqarishni (qattiq puflashni) so'raydi. Kuchli nafas chiqarish natijasida intensive shovqin hosil bo'ladi. Agarda shovqin kerakli tovushning akustik effektiga mos kelsa, vaziyat to'g'ri tanlangan bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa, unda logoped boladan artikulation organ vaziyatini o'zgartirishini so'raydi (biroz ko'tarish, tushurish, tilni harakatlantirish) va yana puflatiladi. Muvaffiqiyatli natijaga erishmaguncha bajartiriladi.

Dastlabki logopedik tekshirish jarayonida artikulation apparat a'zolari tuzulishida kamchiliklar borligi aniqlanadi. Bunday hollarda fonematik idrokni rivojlantirish ishlari bilan parallel ravishda artikulation gimnastikasi (tayyorgarlik mashqlari) olib boriladi.

Artikulation gimnastikasining maqsadi, tovushlarni to'g'ri talaffuz etish uchun zarur bo'lgan artikulation a'zolarini to'liq, aniq keltirish va oddiy harakatlarni

murakkab harakatlarga- turli xil fonemalarning artikulasiya tartibiga birlashtirishdan iboratdir.

Hamma artikulation mashqlari tizimini ikki turga bo'lishi mumkin: statik va dinamik. Statik mashqlarda artikulasiya a'zolari turli holatlarga keltiriladi, lekin harakat bo'lmaydi. Dinamik mashqlarga artikulasiya a'zolari turli holatlarga va shu bilan birga harakatga keltiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Y. Ayupova. “ Logopediya “ 10.08.2007-yil
2. M.Y. Ayupova. “ Logopediya” O'zbekiston faylasuflar Milliy jamiyati. 2007-yil
3. L. Mo'minova. “ Tutilib gapiruvchi o'smirlar uchun qo'llanma “
4. Raxmanova V. S. “ Korreksion pedagogika va logopediya “ 2007-yil.
5. “Logopediya” (L. S. Volkova tahriri ostida) .
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261